

NFDI4Objects

Research Data Infrastructure
for the Material Remains of
Human History

KLASSIK
STIFTUNG
WEIMAR

Interdisziplinäre Knowledge Graphen?

Wieso man eine gemeinsame Object-Ontologie und ein Minimal-Metadaten-set benötigt, um FDM in einem Knowledge Graphen zum Leben zu erwecken

CAA-DE Workshop

Historisches Seminar der Universität Münster | 05. - 06. September 2024

Session: Nachhaltige Forschung

Florian Thiery - Anja Gerber - Fabian Fricke

DOI 10.5281/zenodo.13364680

via trentu.ca

Open Street Map Contributors, ODbL

archaeological_site	megalith
historic	archaeological_site
historic:civilization	neolithic
name	Crvena stijena
name:en	Red wall
wikidata	Q121418883
wikipedia	https://bs.wikipedia.org/wiki/Crvena_stijena_(Crna_Gora)

Zde, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Zde, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Xalaros, Attribution, via Wikimedia Commons

Roland Soré, via flickr [rolibin/30105173063/](https://www.flickr.com/photos/rolibin/30105173063/)

Fig. 14.9. Examples of cranials observed on specimens taxa other than ungulates at Crvena Stijena: a) mammoth mandible (M5); b) late distal tibia (M1); c) *Ursus* sp. metapodial fragment (XXIV); d) *Ursus* sp. fifth metacarpal fragment (M1).

via researchgate [320957331](https://doi.org/10.13140/RG.2.2.320957331) The Paleolithic Faunal Remains from Crvena Stijena

Forschungsdaten in der Archäologie sind sehr heterogen und immer im domänenbezogenen Kontext und interdisziplinär zu betrachten

**Um diese Daten untereinander austauschbar,
interoperabel und kompatibel zu machen,
sind ein gemeinsames Verständnis und eine
technische Implementierung nötig**

**Nur so kann eine übergreifende Abfrage
des resultierenden interdisziplinären
Knowledge Graphen erfolgen**

FINDABLE

ACCESSIBLE

INTEROPERABLE

REUSABLE

Dr. Heidi Seibold, CC BY 4.0, via 10.5281/zenodo.8070860

FAIRifizierung ist die Grundlage von Open Data!

via <https://5stardata.info/> and <https://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html>

FAIRe Graphen erzeugt man mit Linked Open Data

image via ontotext.com

**Linked Data basiert auf dem
Resource Description Framework (RDF)**

Florian Thiery / LEIZA, [CC BY 4.0](#), via [Wikimedia Commons](#)

Florian Thiery, [CC BY 4.0](#), via Wikimedia Commons

**Das Konzept hinter RDF sind Triples.
Die LOD Prinzipien verknüpfen RDF Daten zu ...**

Florian Thiery / LEIZA, based on lod-cloud.net, CC BY 4.0

... zu einem wachsenden LOD Knowledge Graph

NFDI4Objects

Research Data Infrastructure
for the Material Remains of
Human History

**FAIRifizierung ist ein Ziel von NFDI4Objects -
einer Forschungsdateninfrastruktur für die
materiellen Hinterlassenschaften von
ca. 2,6 Millionen Jahren Menschheitsgeschichte**

Vanessa Liebler / NFDI4Objects, CC BY-SA 4.0

FAIRifizierung kann nur in Zusammenarbeit mit den Konsortien aus den Geistes- und Kulturwissenschaften, sowie Geo- und Lebenswissenschaften gelingen

NFDI lebt von der aktiven Mitarbeit

NFDI4
Objects

REGISTER NOW!
2ND COMMUNITY MEETING

 25 - 27 September 2024

 LEIZA & Hochschule Mainz

 <https://reg.nfdi4objects.net/N40/CM2024/>

Werdet Teil der Community!

Interdisziplinäre Knowledge Graphen

Wie erreichen wir das?

**Zur Implementierung der Datenhomogenisierung
und Vernetzung von NFDI4Objects-Daten ...**

... mit Anschlussfähigkeit an die anderen konsortialen Knowledge Graphen ...

... dient die Erstellung eines gemeinsamen Minimal-Objekt-Metadatensets (N40 MMDS) und einer dazugehörigen Objekt-Ontologie (N40 OO).

NFDI4Objects

Knowledge Graph

Research Data Life Cycle

FAIRification Services

Object Biography

V. Liebler, F. Thiery, F.F. Schäfer, H. Senst, D. Wintergrün, CC BY-SA 4.0

FAIR Object Biography

F. Thiery, CC BY 4.0

Der N40 MMDS und die N40 OO bilden den Objektzyklus, der sukzessive durch die NFDI4Objects Task Areas mit den Aufgaben **documenting, collecting, analysing und protecting** mit Informationen angereichert wird, ab.

via <https://nfdi4objects.github.io/n4o-graph/architecture.html>, Stand 22.08.2024

**Diese Strukturen werden genutzt, da der Datenfluss
in den Knowledge Graphen des Konsortiums
LIDO/XML und RDF vorsieht**

**Little Minions, FAIRification Tools,
wie das SPARQLing Unicorn Plugin ...**

... und für den Menschen lesbar,
z.B. in GIS bereitzustellen.

Austauschformate sind die Basis

- XML-Schema für **Austausch und normierte Erfassung** von **Objektinformationen**
- Aggregation von Daten des kulturellen Erbes (harvesting format)
- basiert auf CIDOC CRM, CDWA (Categories for the description of works of art) und Spectrum
- Nur wenige Pflichtelemente, daher verschiedene Anwendungsprofile
- Bestandteile
 - Metadaten zum Objekt
 - Metadaten zur Reproduktionen/Repräsentationen
 - Administrative Metadaten
- LIDO Terminologien (Wertelisten)
- Webseite: <https://cidoc.mini.icom.museum/working-groups/lido/lido-overview/>


```

<lido:lido>
  <lido:lidoRecID lido:type="xxx"></lido:lidoRecID>
  <lido:descriptiveMetadata xml:lang="xxx">
    <lido:objectClassificationWrap>
      <lido:objectWorkTypeWrap>
        <lido:objectWorkType></lido:objectWorkType>
      </lido:objectWorkTypeWrap>
    </lido:objectClassificationWrap>
    <lido:objectIdentificationWrap>
      <lido:titleWrap>
        <lido:titleSet>
          <lido:appellationValue>
            </lido:appellationValue>
          </lido:titleSet>
        </lido:titleWrap>
      </lido:objectIdentificationWrap>
    </lido:descriptiveMetadata>
    <lido:administrativeMetadata xml:lang="xxx">
      <lido:recordWrap>
        <lido:recordID lido:type="xxx"></lido:recordID>
        <lido:recordType></lido:recordType>
        <lido:recordSource></lido:recordSource>
      </lido:recordWrap>
    </lido:administrativeMetadata>
  </lido:lido>

```

Lightweight Information Describing Objects

- entwickelt, um u. a. im Bereich des Digitalen Kulturerbes ein Instrument für Standardisierung zu schaffen
- Daten stammen aus
 - verschiedenen Sammlungen / Objektklassen
 - verschiedenen Datenstrukturen
 - unterschiedlichen Softwaresystemen
- Ziel: Informationen außerhalb des eigenen Sammlungskontextes verständlich machen
- Vereinheitlichung heterogener Daten
- sinnvoll zur Orientierung, welche Metadaten erfasst werden sollten → Orientierungshilfe für Metadatenschema

Quelle: Klassik Stiftung Weimar

Lightweight Information Describing Objects

- URIs (Uniform Resource Identifier) verwenden
 - → Daten für Anwendungen des Semantic Web und als Linked (Open) Data zur Verfügung stellen
- wenn Vokabulare verwendet werden, Angabe der jeweiligen Identifier für eindeutige Zuordnung
- Je mehr Referenzen auf kontrollierte Vokabulare und Normdaten zur Verfügung stehen, desto mehr Begriffe für einen Sucheinstieg
- Grundprinzip Zuordnung einzelner Informationen zu **Ereignissen**, die einem Objekt widerfahren können

Quelle: Klassik Stiftung Weimar,
https://ores.klassik-stiftung.de/ords/ksw_internet/r/300/2?p2_ident=337945&p2_dateiname=100-2018-1557

Lightweight Information Describing Objects

KSW Museumsdatenbank (Version 24.2.1.0) [Produktivdatenbank]

Aktuelles Suchergebnis... 1 von 2

Übersicht

341013 GNG 04126

341016 GNG 04129

Inventarnummer: GNG 04126
 Bestand: Naturwissenschaftliche Sammlung Sammlungen
 Objektstatus: Inventar
 Standort: Goethe Nationalmuseum / Nationalmuseum / 2. Obergeschoss / Naturwissenschaftliches Kabinett / Schrank XVIII / Schub 3
 erfasst durch: Vor Konvertierung
 erfasst am:
 bearbeitet durch: KRISTINA JOHANNES
 bearbeitet am: 06.06.2023 17:08:15

Präsentationstitel: Suite geschliffener Gesteine aus Italien, E13. Creduto Plasma.
 Personen / Körperschaften: Sammler: Goethe, Johann Wolfgang von (1749 - 1832)
 Datierung

Kerndaten Katalogdaten technische Daten Erwerb & Provenienz / Rechte Ausstellungen Export Digitalisate Pre-Migrationsdaten

Personen / Körperschaften
 Sammler: Goethe, Johann Wolfgang von (1749 - 1832) 2475 Status

Datierung / Stil
 <Keine Daten anzuzeigen>

Titel / Bezeichnung
 Präsentationstitel alt: Suite geschliffener Gesteine aus Italien, E13. Creduto Plasma.
 Gegenstand alt: Suite geschliffener Gesteine aus Italien, E13. Creduto Plasma.

Orte
 <Keine Daten anzuzeigen>

Kategorie:
 /Werkstoff, Substanz, Rohstoff*
 /Werkstoff, Substanz, Rohstoff*/Mineral

Schlagerworte
 GND

Digitalisate - Museen
 Museen

freigeschaltete Digitalisate

Präsentationstexte
 Texte Autor Jahr +
 <Keine Daten anzuzeigen>

Material / Technik extern
 Status

Maße
 Objektmaß Höhe: 0,7 cm; Breite: 7,4 cm; Läng: +

technische Daten

Standort (wie Online-Anzeige)

Restaurierung / Depot

Screenshot aus der Museumsdatenbank der Klassik Stiftung Weimar, einer eigenentwickelten Oracle-Datenbank

Informationen, die in Erfassungsumgebungen oft in einem Feld zusammengefasst sind, werden in LIDO auf mehrere Elemente aufgeteilt und / oder mit verschiedenen Attributen versehen → Präzisierung und Kontextualisierung

Lightweight Information Describing Objects

The screenshot displays the XML Editor interface with the following components:

- Project Panel (left):** Shows a tree view of the project structure, including folders like 'css', 'debugger', 'epub', 'fo', 'import', 'json', 'jsp', 'nvd', 'relaxng', 'schematron', and 'svg'. A message states 'Die Hauptdatei-Unterstützung ist deaktiviert.' with 'Aktivieren' and 'Mehr lesen' buttons.
- Navigation Panel (bottom-left):** Shows the 'Gliederung' (Outline) with a filter 'Elementnamen-Filter'. It lists elements like 'lido:lido', 'lido:lidoRecID', 'lido:descriptiveMetadata', and 'lido:administrativeMetadata'.
- Main Editor (center):** Displays XML code for a LIDO record. The code includes:
 - XML declaration: `<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>`
 - Root element: `<lido:lido xmlns:lido="http://www.lido-schema.org" xmlns:xalan="http://xml.apache.org/xalan">`
 - Record ID: `<lido:lidoRecID lido:source="http://ld.zdb-services.de/resource/organisations/DE-MUS-700067" lido:type="http://terminology.lido-schema.org/lido00100">DE-MUS-700067/lido/341013</lido:lidoRecID>`
 - Descriptive Metadata: `<lido:descriptiveMetadata xml:lang="de">`
 - Classification: `<lido:objectClassificationWrap>`
 - Work Type: `<lido:objectWorkTypeWrap>`
 - Term: `<lido:term lido:addedSearchTerm="no">Werkstoff, Substanz, Rohstoff</lido:term>`
 - Concept ID: `<lido:conceptID lido:type="http://terminology.lido-schema.org/identifizier_type/uri">http://obg.vocnet.org/sa000004</lido:conceptID>`
 - Term: `<lido:term lido:addedSearchTerm="no">Mineral</lido:term>`
 - Appellation: `<lido:appellationValue lido:pref="preferred">Suite geschliffener Gesteine aus Italien, E13. Creduto Plasma.</lido:appellationValue>`
 - Work ID: `<lido:workID lido:type="inventory_number">GNG 04126</lido:workID>`
 - Administrative Metadata: `<lido:administrativeMetadata xml:lang="de">`
 - Record ID: `<lido:recordID lido:type="http://terminology.lido-schema.org/lido00100">341013</lido:recordID>`
 - Record Type: `<lido:recordType>`
 - Concept ID: `<lido:conceptID lido:type="http://terminology.lido-schema.org/lido00099">http://terminology.lido-schema.org/lido00141</lido:conceptID>`
 - Record Source: `<lido:recordSource>`
 - Legal Body ID: `<lido:legalBodyID lido:type="http://terminology.lido-schema.org/identifizier_type/uri">DE-MUS-700067</lido:legalBodyID>`
 - Legal Body Name: `<lido:legalBodyName>`
 - Appellation Value: `<lido:appellationValue>Klassik Stiftung Weimar, Museen</lido:appellationValue>`
 - Rights Type: `<lido:rightsType>`
 - Concept ID: `<lido:conceptID lido:type="http://terminology.lido-schema.org/identifizier_type/uri">https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de</lido:conceptID>`
 - Term: `<lido:term lido:addedSearchTerm="no">CC0 Public Domain Dedication 1.0</lido:term>`

LIDO-Export des Datensatzes aus der MDB der Klassik Stiftung Weimar

Lightweight Information Describing Objects

- **Terminologien** sind Listen von **Konzepten** (Orte, Personen, Fächer, Materialien...) mit **persistenten Identifikatoren**, Namen und ggf. weiteren Angaben
- Ohne Verwendung gleicher **persistenter Identifikatoren** keine Interoperabilität!

Zwei mögliche “Kategorien” von Terminologien

- Normdateien, Thesauri, Klassifikationen, ...
- Ontologien und Datenformate

place: Frankfurt

Terminologien zur Sicherstellung von Interoperabilität

Terminologien in NFDIObjects und NFDI

Kontrollierte Vokabulare, die auch in anderen Bereichen etabliert sind, z.B.:

- Getty TGN / GeoNames / Pleiades (**Orte / Gazetteers**)
- PeriodO / ChronOntology (**Zeiträume**)
- GND / VIAF / ULAN / ORCID / ROR (**Personen / Körperschaften**)
- Getty AAT / IconClass / Wikidata (**Sachbegriffe u.A.**)

Speziellere Terminologien in NFDI4Objects:

- [Heritage Data Vocabularies](#) (Historic England/Scotland/Wales)
- Nomisma ([Ontologie](#) und [Vokabular](#)) für numismatische Daten
- Ceramic Typologies Ontology ([CeraTyOnt](#))
- Objektbezeichnungsdatei ([OBG](#))
- Fachklassifikationen: Ackerbau-Systematik, Möbeltypologie, Gefäßtypologie...
- Metadaten für Analyse-, Mess- und Labordaten

⇒ **basieren im Idealfall auf CIDOC-CRM oder SKOS**

Terminologien in NFDIObjects

Datenfelder (Erfassung)

Datenfelder, die üblicherweise bei der Erfassung befüllt werden:

- Objekttitle oder -benennung (Pflicht)
- Objekttyp oder -bezeichnung (Pflicht)
- Klassifikation (Empfohlen)
- Inventarnummer (Pflicht)
- Objektbeschreibung (Empfohlen)
- Material (Empfohlen)
- Technik (Empfohlen)
- Maße (Empfohlen)
- Ereignis in der Objektgeschichte [Feldgruppe] (Pflicht)
 - Ereignistyp (Pflicht)
 - Person/Körperschaft (Bedingt Pflicht)
 - Datierung (Bedingt Pflicht)
 - Ort (Bedingt Pflicht)
- Inhaltsschlagwort (Empfohlen)
- Mediendatei [Feldgruppe] (Pflicht)
 - Link zur Mediendatei (Pflicht)
 - Nutzungsrechte Mediendatei (Pflicht)
 - Rechtswahrnehmung Mediendatei (Bedingt Pflicht)
 - Alternativtext (Empfohlen)

Datenfelder (Export)

Datenfelder, die üblicherweise erst beim oder nach dem Export aus dem lokalen Datenbanksystem befüllt werden:

- ID Datensatz (Pflicht)
- Sprache des Datensatzes (Pflicht)
- Datensatzart (Pflicht)
- Verwahrende Einrichtung (Pflicht)
- Datensatzerstellende Einrichtung (Pflicht)
- Mediendatei: Medientyp (Pflicht)
- Nutzungsrechte Metadaten (Pflicht)
- Link zum veröffentlichten Metadatensatz (Empfohlen)
- Datierung des Datensatzes (Empfohlen)

Minimaldatensatz-Empfehlung der DDB für Museen und Sammlungen

```

<lido:objectIdentificationWrap>
  <lido:titleWrap>
    <lido:titleSet lido:type="http://vocab.getty.edu/aat/300417200">
      <lido:appellationValue xml:lang="de">Vier tanzende Musen</lido:appellationValue>
    </lido:titleSet>
    <lido:titleSet lido:type="http://vocab.getty.edu/aat/300417227">
      <lido:appellationValue xml:lang="de">Tanzende Göttinnen</lido:appellationValue>
    </lido:titleSet>
  </lido:titleWrap>
</lido:objectIdentificationWrap>

```

Vergleich mit einschlägigen Standards und Datenbankmodellen

Quelle: www.minimaldatensatz.de

Standard	Elementname	Text/URI	Wiederholbar	Verpflichtungsgrad	Kommentar
DDB: Anforderungen an die Lieferdaten	Objekttitel	Text	Ja	Pflicht	
Anwendungsprofil DDB-LIDO	<titleWrap>	Text	Ja	Pflicht	Wenn mehrere Titel geliefert werden, müssen diese typ und welche die weiteren Titel sind. Der bevorzugte Titel type http://vocab.getty.edu/aat/300417200 oder http://vocab.getty.edu/aat/300417227 für "Alternativer "Originaltitel"
DFG-Basisdatensatz	Titel Ausgangsobjekt	Text	Keine Angabe	Pflicht	
DFG-Praxisregeln Digitalisierung: LIDO-Kernmetadaten	Titel/Objektname <titleSet>	Text	Ja	Pflicht	
Europeana Data Model (EDM)	<dc:title>	Text	Ja	Bedingt Pflicht	Im Europeana Data Model sind <dc:title> (Objekttitel)
EODEM-Anwendungsprofil	Title/Name /lido:titleWrap/ lido:titleSet/lido:appellationValue	Text	Nein	Pflicht	Zusätzlich sind im EODEM-Anwendungsprofil die Eler verpflichtet.
digicult	Titel / Objektname	Text	Ja	Empfohlen	digicult bietet die Möglichkeit, den Titel zu typisierer Unterscheidung verschiedener Titelarten zu gewährlei
museum-digital	Objektname	Text	Ja	Pflicht	

Minimaldatensatz-Empfehlung der DDB für Museen und Sammlungen

Ontologien als Basis

- Abstraktes Datenmodell mit Schwerpunkt auf Informationen zum kulturellen Erbe
- Entstehung etwa parallel zu Dublin Core in den 1990ern
- Eher indirekte Nutzung als Grundlage für eigene Modellierung (Referenzmodell)
- Möglichen Kodierung in XML, RDF... (also auch als RDF-Ontologie)
- **Ereigniszentrierte** Datenerfassung
- Dokumentiert unter <https://www.cidoc-crm.org/>
- besteht aus ca. 90 Klassen (**E5** Event, **E11** Modification, **E18** Physical Thing, **E39** Actor, ...)
und ca. 150 Eigenschaften (**P4** has time-span, **P45** consists of...)
- 11 offizielle Erweiterungen, z.B. **CRMarchaeo**, **CRMba**, **CRMdig**
- **Version 7.1.3** ist ISO-zertifiziert (ISO 21127) und bildet die Basis für die Entwicklungen in NFDI4Objects

Conceptual Reference Model (CIDOC CRM)

The **PROV Ontology** (PROV-O) defines the OWL2 Web Ontology Language encoding of the PROV Data Model. The ontology specification provides the foundation to implement **provenance applications in different domains that can represent, exchange, and integrate provenance information generated in different systems and under different contexts.**

Provenance Ontology (PROV-O)

from <https://basic-formal-ontology.org/>

The **Basic Formal Ontology (BFO)** is a small, upper level ontology that is **designed for use in supporting information retrieval, analysis and integration in scientific and other domains**. BFO is a genuine upper ontology. Thus it does not contain physical, chemical, biological or other terms which would properly fall within the coverage domains of the special sciences. BFO is used by more than 550 ontology-driven endeavors throughout the world.

The BFO project was initiated in 2002 under the auspices of the project Forms of Life sponsored by the Volkswagen Foundation. The theory behind BFO was developed first by Barry Smith and Pierre Grenon.

Basic Formal Ontology (BFO)

from <https://www.w3.org/2004/02/skos/core/guide/2005-10-06/>

from <https://www.w3.org/TR/skos-primer/>

SKOS – Simple Knowledge Organization System
– provides a model for expressing the basic structure and content of concept schemes such as thesauri, classification schemes, subject heading lists, taxonomies, folksonomies, and other similar types of controlled vocabulary. As an application of the Resource Description Framework (RDF), SKOS allows concepts to be composed and published on the World Wide Web, linked with data on the Web and integrated into other concept schemes.

Simple Knowledge Organization System (SKOS)

via <http://www.openqgis.net/doc/IS/geosparql/1.1>,
 Nicholas J. Car, Timo Homburg et al. (2024)

via <https://pleiades.stoa.org/help/pleiades-data-model>

GeoSPARQL and Pleiades Ontology

from <https://www.w3.org/TR/skos-primer/>

from <https://www.w3.org/TR/annotation-model/>

Annotations are typically used to convey information about a resource or associations between resources. Simple examples include a comment or tag on a single web page or image, or a blog post about a news article.

The **Web Annotation Data Model** specification describes a **structured model and format to enable annotations to be shared and reused across different hardware and software platforms**. Common use cases can be modeled in a manner that is simple and convenient, while at the same time enabling more complex requirements, including linking arbitrary content to a particular data point or to segments of timed multimedia resources.

from Oscar Díaz, Haritz Medina, Felipe I. Anfurrutia (2019):
“Coding-Data Portability in Systematic Literature Reviews:
a W3C’s Open Annotation Approach”
10.1145/3319008.3319025

Web Annotation Data Model

The National Research Data Infrastructure (NFDI) initiative has seen the establishment of various consortia, each dedicated to developing a research data infrastructure tailored to its respective domain. To facilitate **interoperability** across these consortia, the **NFDIcore ontology** has been developed and serves as a **mid level ontology for representing metadata about NFDI resources such as individuals, organizations, projects, data portals, etc.**

Recognizing the diverse needs of consortia, NFDIcore establishes mappings to a wide array of standards across domains, including the Basic Formal Ontology (BFO) and schema.org, which is crucial for advancing knowledge representation, data exchange, and collaboration across diverse domains.

NFDI Core Ontology

Linked Archaeological Data Ontology

Revision:
v1.0

Authors:
[Florian Thiery](#)

Publisher:
[Florian Thiery](#), RGZM (LEIZA)

Download serialization:
[Format JSON LD](#) [Format RDF/XML](#) [Format N Triples](#) [Format TTL](#)

License:
[License CC BY 4.0](#)

Visualization:
[Visualize with WebVowl](#)

[Provenance of this page](#)

Linked Archaeological Data Ontology (LADO)

Geistes- und kulturwissenschaftliche Konsortien
in der NFDI

**Abstimmung der Entwicklungen der Ontologien auf Ebene der Memorandumsgruppe, um Anschlussfähigkeit sicherzustellen;
erfolgt unter Beteiligung aller in die Entwicklung von Ontologien und Wissensgraphen beteiligten Mitarbeitenden;
Umsetzung anhand konkreter Use Cases**

Use Cases

LIDO Framework

```

<lido:titleWrap>
  <lido:titleSet lido:type="generated_short" lido:sortorder="1">
    <lido:appellationValue>Münze, 50 Pfennig, 31.07.1920?</lido:appellationValue>
  </lido:titleSet>
  <lido:titleSet lido:type="given" lido:sortorder="2">
    <lido:appellationValue>"Jahresmedaille 2009"</lido:appellationValue>
  </lido:titleSet>
  <lido:titleSet lido:type="generated_long" lido:sortorder="3">
    <lido:appellationValue>
      Nominal, Datierung
      Münzstand
      Münzherr
    </lido:appellationValue>
  </lido:titleSet>
</lido:titleWrap>

```

```

<lido:titleWrap>
  <lido:titleSet lido:type="generated_short" lido:sortorder="1">
    <lido:appellationValue>Münze</lido:appellationValue>
  </lido:titleSet>
  <lido:titleSet lido:type="generated_long" lido:sortorder="3">
    <lido:appellationValue>Münze</lido:appellationValue>
  </lido:titleSet>
</lido:titleWrap>

```

LIDO-Datenmodell mit Schwerpunkt auf Münzdaten, entwickelt von Timo Schleier, VZG
 → Anpassungen an LIDO-Datenexport notwendig,

Quelle: https://dokumentation.digitalebibliothek.gbv.de/kenom:Kenom_Export_Format_-_descriptiveMetadata

KENOM

© Klassik Stiftung Weimar, Museen

Material / Technik

Silberlegierung

Objektmaß(e)

Gewicht: 30,7844 g; Stempelstellung: 12 h; Länge: 59 mm; Breite: 58,9 mm

Kategorie

Münze

Inventarnummer

MM-2022/4821

Standort / aktuelle Ausstellung

derzeit nicht ausgestellt

Creditline

Klassik Stiftung Weimar, Museen

Literatur / Quellen

unbek. - 1911 - Inventarband X Sachsen. A. Münzen der Ernestinischen Linie

Provenienz

1844 (Zugangsdatum), Alter Besitz, Großherzogliche Bibliothek, Soret
1927 (), Übernahme, Staatliche Kunstsammlungen zu Weimar, Thüringische Landesbibliothek

Rechtehinweise ►

Quelle: https://ores.klassik-stiftung.de/ords/ksw_internet/r/300/2?p2_ident=692480&p2_dateiname=692480_VIS_VS

Goethes Münzsammlung an der Klassik Stiftung Weimar umfasst ca. 24.000 Datensätze. Die Sammlung wird mit Metadaten annotiert und für eine Portallieferung an KENOM nach LIDO konvertiert.

KLASSIK
STIFTUNG
WEIMAR

Ein Problem melden

Bestände durchsuchen

Wir möchten in unserer Online Collection Zugang zu möglichst vielen Objekten bieten. Die Ergänzung vertiefender Informationen und die Einarbeitung aktueller Forschungsergebnisse sind unser Ziel und ein fortlaufender Prozess. Ihre Anregungen und Kommentare sind dabei eine wertvolle Unterstützung. Bitte nutzen Sie dafür die Feedbackfunktion an den einzelnen Objektdatensätzen.

Titel:
Mineralien-Sammlung, Bergkristalldruse aus der Dauphinée

Datenbestand:
Klassik Stiftung Weimar
Sammlungen der Museen

Inventarnummer:
GNG 00118

Objektsystematik:
Naturwissenschaften

Personen / Körperschaften:
Goethe, Johann Wolfgang von (1749 - 1832) | Sammler

Sammlungsbereich:
Naturwissenschaftliche Sammlung

Feedback?

Weitere Objekte der Museen (nach Bildähnlichkeit):

- Gesteins-Sammlung, (Al...
- Mineralien-Sammlung, ...
- Gesteins-Sammlung, Ro...

1 of 1 • 1

Die vielfältigen, directionsübergreifenden Bestände an der Klassik Stiftung Weimar werden mit Metadaten annotiert und brauchen ein gemeinsames Austauschformat zur Durchsuchbarkeit (orientiert an Dublin Core und schema.org).

Link zum Datensatz: [https://ores.klassik-stiftung.de/ords/ksw_internet/r/300/2?p2_ident=1808&p2_dateiname=1808_\(3049702881\)](https://ores.klassik-stiftung.de/ords/ksw_internet/r/300/2?p2_ident=1808&p2_dateiname=1808_(3049702881))

Detailsansicht

creating new dimensions ABOUT EVENTS DATASETS PROJEKTE FAQ

HOUDON-BÜSTEN IN 3D

Zwei Highlights aus den „Digitalen Sammlungen der Museen“ der Klassik Stiftung Weimar

Klassik Stiftung Weimar, Museen

Die Klassik Stiftung Weimar bewahrt in ihren Sammlungen einen einzigartigen Fundus, der zum Kern des nationalen Kulturerbes gehört. Ein zentrales Ziel der Klassik Stiftung Weimar ist es, noch stärker mit den vielfältigen Themen der Stiftung im digitalen Raum vertreten zu sein. Im Rahmen des 3D-Hackathons stellen die Museen ein Daten-Set zu zwei herausragenden Houdon-Büsten zur Verfügung. Aktuelle Forschungsfragen bilden die Grundlage für aufwendige Digitalisierungsverfahren an ausgewählten Museumsobjekten. In verschiedenen Bereichen der Museumsarbeit – Wissenschaft, Vermittlung und Restaurierung – setzen u.a. Photogrammetrie und 3D-Modellierungen neue

Datenzugang

- Datenset „Christoph Willibald Ritter von Gluck“ bei Radar4Culture: <https://doi.org/10.22000/747>
- Datenset „Sophie Arnould als Iphigenie“ bei Radar4Culture: <https://doi.org/10.22000/748>
- Datensets bei Sketchfab

Personen & Körperschaften

Houdon, Jean Antoine (1741 - 1828) [so:fie](#)

Künstler

Arnould, Sophie (1740 - 1802) [so:fie](#)

dargestellte Person

Titel

Arnould, Sophie (1744-1802) als Iphigenie

Datierung

1775

Material / Technik

Gipsabguss, gefasst

Kategorie

Büste

Inventarnummer

KPI/00253

Standort / aktuelle Ausstellung

derzeit nicht ausgestellt

Creditline

Sketchfab EXPLORE BUY 3D MODELS FOR BUSINESS Search 3D models

Sophie Arnould als Iphigenie
3D Model

[digitus.art](#) PRO FOLLOW

Download 3D Model + Add To </> Embed ↗ Share

Triangles: 326.4k Vertices: 163.2k [More model information](#)

NoAI: This model may not be used in datasets for, in the development of, or as inputs to generative AI programs. [Learn more](#)

Titel: "Arnould, Sophie (1744-1802) als Iphigenie"
Künstler: Houdon, Jean Antoine (1741 - 1828)
Datierung: 1775
Eigentümer: Klassik Stiftung Weimar, Museen

Die vielfältigen, directionsübergreifenden Bestände an der Klassik Stiftung Weimar werden mit Metadaten annotiert und brauchen ein gemeinsames Austauschformat zur Durchsuchbarkeit und für Datenlieferungen an Portale, die oft LIDO benötigen.

lyoba

Maske

 Teilen

Zu den wertvollsten Stücken der Benin-Sammlung gehört diese Miniaturmaske aus Elfenbein. Weltweit gibt es nur ca. 4 Vergleichsstücke. Sie wurde als ein Ahnenobjekt über Jahrhunderte geehrt und gehütet. Dargestellt ist die Königinmutter ("lyoba") Idia, Mutter des 17. Oba Esigie (amtierte 1504–1550). Die Königinmütter hatten generell eine sehr starke und unabhängige Stellung im Königreich. Sie erzogen den künftigen König, lebten nach dessen Inthronisierung aber in einem eigenen Palast. Der amtierende Oba durfte keinen direkten Kontakt unterhalten und holte ihren Rat über Dritte ein. Manche, wie insbesondere die hochverehrte Idia, traten auch als große Heerführerinnen in Erscheinung. Idia sicherte so die Herrschaft ihres Sohnes gegen Gegner im Inneren wie Äußeren. Dabei war ihr politischer Rat ebenso wichtig, wie ihre...

[Mehr lesen](#)

Datenpartner Linden-Museum Stuttgart Staatliches Museum für Völkerkunde
[Original beim Datenpartner anzeigen](#)

Erschließungsdaten

Kulturelle Zuschreibung	Edo
Objekttyp	Maske
Maße	Breite: 10 cm; Höhe: 21 cm

DDB-LIDO am Beispiel des CCC-Portals für Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten der Deutschen Digitalen Bibliothek

Maske | Fotograf*in: Anatol Dreyer

© 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 International

Herstellung	
wann	16. Jahrhundert
Quelle(n)	Archiv Linden-Museum, Liste 2405, Dok. Antrag Hans Rhotert an das Kultusministerium Baden-Württemberg, 19.03.1964, Betreff: Antrag auf Erwerb einer Elfenbeinmaske aus Benin (Südnigeria); Jürgen Zwernemann, Die Benin-Maske des Linden-Museums, in: Tribus 14 (1965), S. 149-159.
Besitzwechsel: Plünderung	
wann	1897
wo	Königreich Benin
Beschreibung	Nach Aussage von Rhotert und Pitt Rivers wurde die Maske bei der Erstürmung von Benin-Stadt versteckt in einer Eichenkiste in dem Schlafsaal des Königs Ovonramwen Nogbaisi (ca.1850-1914) gefunden.
Quelle(n)	Archiv Linden-Museum, Liste 2405, Dok. Antrag Hans Rhotert an das Kultusministerium Baden-Württemberg, 19.03.1964, Betreff: Antrag auf Erwerb einer Elfenbeinmaske aus Benin (Südnigeria); Augustus Pitt Rivers, Antique Works of Art from Benin. [Privatdruck – London], 1900, S. 12 und Taf. VI, Fig. 25 u. 26.
Besitzwechsel: Auktion	

DDB-LIDO am Beispiel des CCC-Portals für Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten der Deutschen Digitalen Bibliothek

```

<lido:lido>
  <lido:lidoRecID lido:type="local">DE-MUS-078815/543018</lido:lidoRecID>
  <lido:category>
    <lido:conceptID lido:type="URI">http://terminology.lido-schema.org/lido00096</lido:conceptID>
    <lido:term lido:addedSearchTerm="no">Human-made object</lido:term>
  </lido:category>
  <lido:descriptiveMetadata xml:lang="de">
    <lido:objectClassification Wrap>
      <lido:objectWorkType Wrap>
        <lido:objectWorkType lido:type="Objekttyp">
          <lido:conceptID lido:type="URI">http://vocab.getty.edu/aat/300033579</lido:conceptID>
          <lido:term lido:addedSearchTerm="no">keys (hardware)</lido:term>
        </lido:objectWorkType>
      </lido:objectWorkType Wrap>
    </lido:objectClassification Wrap>
    <lido:classification Wrap>
      <lido:classification lido:type="http://terminology.lido-schema.org/lido01135">
        <lido:conceptID lido:type="URI">http://ddb.vocnet.org/medientyp/mt002</lido:conceptID>
        <lido:term lido:addedSearchTerm="no">Bild</lido:term>
      </lido:classification>
    </lido:classification Wrap>
  </lido:objectClassification Wrap>
  <lido:objectIdentification Wrap>
    <lido:title Wrap>
      <lido:titleSet lido:type="Titel">
        <lido:appellation Value lido:pref="preferred" xml:lang="de">Schlüssel</lido:appellation Value>
      </lido:titleSet>
      <lido:titleSet lido:type="titleLanguageOrigin">
        <lido:appellation Value lido:pref="preferred" xml:lang="bin">Isanren</lido:appellation Value>
        <lido:sourceAppellation>Digital Benin 2022</lido:sourceAppellation>
      </lido:titleSet>
    </lido:title Wrap>
  </lido:objectIdentification Wrap>
  <lido:repository Wrap>
    <lido:repositorySet lido:type="current">
      <lido:repositoryName>
        <lido:legalBodyName>
          <lido:appellation Value>Bundesrepublik Nigeria</lido:appellation Value>
        </lido:legalBodyName>
      </lido:repositoryName>
      <lido:workID lido:type="Inventarnummer">RJM 43018</lido:workID>
      <lido:workID lido:type="Konvolutnummer">RJM 1943/05</lido:workID>
    </lido:repositorySet>
  </lido:repository Wrap>
  <lido:objectMeasurements Wrap>
    <lido:objectMeasurementsSet>
      <lido:displayObjectMeasurements>22 x 150 x 89 mm</lido:displayObjectMeasurements>
    </lido:objectMeasurementsSet>
  </lido:objectMeasurements Wrap>

```

```

  <lido:conceptID lido:type="URI">http://terminology.lido-schema.org/lido00007</lido:conceptID>
  <lido:term lido:addedSearchTerm="no">Herstellung</lido:term>
</lido:eventType>
<lido:eventPlace>
  <lido:displayPlace xml:lang="de">Nigeria</lido:displayPlace>
</lido:place>
  <lido:placeID lido:type="URI">http://vocab.getty.edu/tgn/1000182</lido:placeID>
</lido:place>
</lido:eventPlace>
<lido:eventPlace>
  <lido:displayPlace xml:lang="de">historisch: Königreich Benin</lido:displayPlace>
</lido:place>
  <lido:placeID lido:type="URI">https://www.wikidata.org/wiki/Q171203</lido:placeID>
</lido:place>
</lido:eventPlace>
<lido:eventPlace>
  <lido:displayPlace xml:lang="de">Afrika -> West-Afrika -> Nigeria</lido:displayPlace>
</lido:eventPlace>
<lido:eventMaterialsTech>
  <lido:displayMaterialsTech xml:lang="de">Kupferlegierung</lido:displayMaterialsTech>
</lido:eventMaterialsTech>
</lido:event>
<lido:eventSet>
</lido:eventSet>
<lido:event>
  <lido:eventType>
    <lido:conceptID lido:type="URI">http://terminology.lido-schema.org/lido01145</lido:conceptID>
    <lido:term lido:addedSearchTerm="no">Kulturelle Zuschreibung</lido:term>
  </lido:eventType>
  <lido:culture>
    <lido:conceptID lido:type="URI">http://vocab.getty.edu/aat/300018564</lido:conceptID>
    <lido:term lido:addedSearchTerm="no">Edo</lido:term>
  </lido:culture>
</lido:event>
<lido:eventSet>
</lido:eventSet>
<lido:event>
  <lido:eventType>
    <lido:conceptID lido:type="URI">http://terminology.lido-schema.org/lido01146</lido:conceptID>
    <lido:term lido:addedSearchTerm="no">Zuordnung zu einem kuratierten Bestand</lido:term>
  </lido:eventType>
  <lido:thingPresent>
    <lido:displayObject>Afrika</lido:displayObject>
  </lido:thingPresent>
</lido:event>
<lido:eventSet>
</lido:eventSet>
<lido:event>
  <lido:eventType>
    <lido:conceptID lido:type="URI">http://terminology.lido-schema.org/lido01151</lido:conceptID>
    <lido:term lido:addedSearchTerm="no">Besitz- oder Eigentumswechsel</lido:term>
  </lido:eventType>

```

DDB LIDO am Beispiel des CCC-Portals

- Personal Names
- Titles
- People
- Inscribed Objects
- Places
- Collections
- Name Types
- Bibliography
- Info

Inscribed Objects

You can use % or * as wildcards when searching for titles or inventory numbers. Thus, "CG 2011*" will match all stelae from "CG 20110" to "CG 20119". Inventory numbers are searched for when a collection is selected.

Collection: Title or inventory number:

Example: Bruxelles Example: Adam, ASAE 56, 213

Type
 Material
 Size
 Content
 Script
 Region
 Period

Type Object type: Example: Stela Subtype: Example: Round-topped ste

Size less than or equal to / **greater than or equal to** Largest dimension in mm

Displaying inscriptions 1 - 50 out of 21909

Type	Object	Material	Size, mm	Text	Date	Provenance	Or
Statue	À l'école des scribes, no. B.25	basalt	170	Formula HDN	Middle Kingdom and Second Intermediate Period		
Stela	AB.NEG AB_25_0186			Formula HDN	Middle Kingdom and Second Intermediate Period	Abydos	
Block	AB.NEG AB_25_0191 (S.42)			Name	13th Dyn., ca. Senbi	Abydos	
Block	AB.NEG AB_25_0192 (S.37)			Formula HDN	13th Dyn., ca. Senbi	Abydos	
Tomb equipment	Abdel Fatah, Bickel, BIFAO 100, 3-10			Funerary text	FIP - Senusret I	Sedment	
Tomb equipment	Abdel Fatah, Bickel, BIFAO 100, 10-13			Funerary text	FIP - Senusret I	Sedment	
Tomb equipment	Abdel Fatah, Bickel, BIFAO 100, 13-17			Funerary text	FIP - Senusret I	Sedment	
Statue	Abdel Maksoud, Valbelle, RdE 56, 7-8, fig. 5 (7)	limestone	430	Name	not earlier than Amenemhat IV	Tell Hebua	
Stela	Abdel Maksoud, Valbelle, RdE 56, 8-11, fig. 6		650	Royal text	Nehsy 9-sty-r	Tell Hebua	
Stela	Aberdeen ABDUA:15651	sandstone		Formula HDN	SIP		Elk
Statue	Aberdeen ABDUA:21459	basalt	175	Formula HDN	18th Dyn. before Amenhotep IV	Elephantine	
Statue	Aberdeen ABDUA:21460	basalt	169	Formula HDN	18th Dyn. before Amenhotep IV		

Beispiel oben: Screenshot der Datenbank **Persons and names of the Middle Kingdom** von Alexander Ilin-Tomich, <https://pnm.uni-mainz.de/>.

Beispiel rechts: Anne Herzberg-Beiersdorf, **Prosopographia Memphitica**, <https://anneherz.github.io/ProM/>, Datensatz rechts: https://www.prosopographia-memphitica.com/ProM/detail/singleview_objects.html?ids=85.

Prosopographia Memphitica

GENERAL INFORMATION

ID: 85

Type: stela

Subtype 1: round-topped stela

Subtype 2: not recorded

TECHNICAL DATA

Material: limestone

Length [cm]: 155

Width [cm]: 90

Height [cm]: 11-17

DATING

After Dynasty: NK, Dyn 18-19

After king: Horemheb-Sety I

After regnal years: 1319-1279 BC

Holder: Rijksmuseum van Oudheden
Credits: Rijksmuseum van Oudheden, Leiden, AP 8

Entwicklung eines LIDO-Anwendungsprofils für archäologische Daten in NFDI4Objects zusammen mit der deutschen LIDO AG anhand konkreter Forschungsprojekte

Use Cases

Ontologien

Paradigmen

Kai-C. Bruhn 2015
cc-by 4.0

The “Trinity” - Place / Time / Actor (Object)

via <https://pleiades.stoa.org/help/pleiades-data-model>

Places
 Pleiades places are the primary organizational construct of the gazetteer. They are conceptual entities: the term "place" applies to any locus of human attention, material or intellectual, in a real-world geographic context. A settlement mentioned in an ancient text is a place, whether or not it can now be located; an archaeological site is a place; a modern city located atop an ancient settlement is a place. Basically, any spatial feature that is connected to the pre-modern past and that a human being has noticed and discussed as such between the past and the present is a place.

Locations
 Locations in Pleiades connect places to coordinates in space. A location identifies a specific area of interest on the earth's surface that is associated with a place during a particular date range. A place can contain multiple locations. Locations, on the other hand, are associated with one and only one place. Depending on the state of the evidence, the association between location and place may vary in certainty; some places, attested by name in ancient sources, may have no associated location at all because modern scholarship cannot pinpoint reliably the ancient site or area in question.

via <https://pleiades.stoa.org/help/conceptual-overview>

→ Rabinowitz, Adam. „It's about Time: Historical Periodization and Linked Ancient World Data“. In ISAW Papers 7.22, 2014. <http://dlib.nyu.edu/awdl/isaw/isaw-papers/7/rabinowitz/>

via <https://rgzm.github.io/samian-lod/doc/#detailed-actor>

Actor

Time

K.C. Bruhn, CC BY 4.0

Time Geography

Zeitkonzept

Event

Georeferencing

via gu.se

Place / Actor / Time / Event as a Concept

- Konzept der Biografie auf materielle Kulturgüter übertragen
- Kompilation jeglicher Information (Kontexte, Wege, Bedeutungen, Deutungen) zu einem Objekt
- **Objekte** (Artefakte, Pflanzen, Tiere, Gesteine)
- **Phasen und Kontexte**
 - Entstehungsangaben
 - Benutzung
 - Begegnung
 - Sammlungskontext
 - Besitz-/Eigentumswechsel
 - Rezeption, Forschungsereignisse
- **Akteure, Orte, Zeit** (wer? wo? wann? Kontext?)
- **Quellen** (Bild- und Schriftgut, Daten, Befunde, ...)

Darstellung: Sarah Wagner, CC BY 4.0

Objektbiografien in NFDI4Objects

E5 Event
 E7 Activity
 E6 Destruction
 E12 Production
 E22 Human-Made Object
 E63 Beginning of Existence
 E65 Creation

nach "NFDI4Objects Core Ontology und Objektbiografien",
 S. Wagner, A. Gerber, CC BY 4.0, via DOI 10.5281/zenodo.10591897.

Kontextualisierung der Objektinformation

- E12 Production
- E22 Human-Made Object
- E39 Actor
- E52 Time Span
- E53 Place
- E63 Beginning of Existence

[E55 Type] Terminologien zum Austausch

Kontextualisierung der Objektinformation

E12 Production
E22 Human-Made Object
E13 Attribute Assignment
E63 Beginning of Existence

Kontextualisierung der Objektinformation

Use Cases

CIDOC CRM

... in Online-Datenbanken

Samian Research / LEIZA

Samian Research ID	118117	Decoration Nr.		OCK Vessel Nr.	
Tradition	Gaulish-Germanic-Raetian	OCK Potter Nr.		Die position	Base inside
Kilnsite	Kräherwald and Rheinzabern	Special Reading	QVETVSF	Simple Reading	Pro
Potter	Quietus (Quetus)	Form attribute		Slip colour	
Die	34 (Graph Die Variety of Quietus (Quetus))	Site	Köngen, Germany	Findspot	Grabung 1882, cemetery
Frame No	0 info	Repository site	Stuttgart	Repository	Württembergisches Landesmuseum
Date	AD 155-180	Amount	1	Bibliography	Luik 1996, Taf.150, 441
Form	15/17 or 18 or 18/31 (Disk) There are 10.26% (1946 out of 18961) 15/17 There are 48.57% (9210 out of 18961) 18 There are 41.16% (7805 out of 18961) 18/31	Museum Inv. No.	R.102.14	Excavation Nr.	
Comment					

Die Online-Datenbank Samian Research enthält 250'000+ Töpferstempel von 5000+ römischen Töpfern, deren Produkte im ganzen Römischen Reich gefunden werden

Samian Research Ontologie

- **Main Classes**

- samian:InformationCarrier (E22 Human-Made Object)
- samian:Inscription (E25 Human-Made Feature)
- samian:Potform (E55 Type)
- samian:Actor (Potter, E39 Actor / ActorAsAConcept)
- samian:InscriptionMakingType (Tool, E22 Human-Made Object)
- samian:Place (E53 Place / geo:SpatialObject / PlaceAsAConcept)
- samian:Location (E53 Place / geo:SpatialObject)
- samian:DiscoverySite (E53 Place / geo:SpatialObject)
- samian:KilnSite (E53 Place / geo:SpatialObject)

- **Main Properties**

- samian:carries (*subclass* of P56 bears feature) [IC→In]
- samian:representedBy (*subclass* of P2 has type) [IC→Pf]
- samian:isAbout (*subclass* of P62 depicts) [In→Ac]
- samian:wasMadeBy (*subclass* of L20i was created by, via CRMdig) [In→MT]
- samian:disclosedAt (*subclass* of P53 has former or current location) [IC→DS]
- samian:hasKilnsite (*subclass* of P53 has former or current location) [IC→KS]
- samian:worksAtPlace (*subclass* of P53 has former or current location) [Ac→KS]
- samian:hasPlace (*subclass* of P53 has former or current location) [In→P]
- samian:hasLocation (*subclass* of P89 falls within) [P→L]

* geo: <<http://www.opengis.net/ont/geosparql#>>

Samain Research in CIDOC CRM

Florian Thiery, Peter Thiery, CC BY 4.0

Irische Ogham-Steine mit Inschriften des primitive Irish Ogham Script

Fotos / Grafiken: Florian Thiery, CC BY 4.0,
via https://doi.org/10.17175/sb005_010

Ogham-Ontologie

- **Main Classes**

- oghamonto:**O**gham**S**tone (**E22** Human-Made Object)
- oghamonto:**O**gham**S**ite (**E53** Place / **geo:SpatialObject** / **PlaceAsAConcept**)
- oghamonto:**I**nscription (**E25** Human-Made Feature / **TX1** Written Text, via *CRMtex*)
- oghamonto:**R**eading (**E25** Human-Made Feature / **TX7** Written Text Segment, via *CRMtex*)
- oghamonto:**W**ord (**TX7** Written Text Segment / **E36** Visual Item)
- oghamonto:**P**erson (**E39** Actor / **E36** Visual Item / **ActorAsAConcept**)
- oghamonto:Townland/Barony/County/Province/State (**E53 Place** / **geo:SpatialObject**)

- **Main Properties**

- oghamonto:disclosedAt (*subclass* of **P53** has former or current location) [**OSt**→**OSi**]
- oghamonto:shows (*subclass* of **P138i** has representation) [**OSt**→**P/W**]
- oghamonto:carries (*subclass* of **P56** bears feature) [**IC**→**In**]
- oghamonto:identified as (*subclass* of **TXP4** has segment, via *CRMtex*) [**In**→**I**]
- oghamonto:within (*subclass* of **P89** falls within) [**Place**→**Place**]

CRMtex
Textual Entities Model

* geo: <<http://www.opengis.net/ont/geosparql#>>

Irish Ogham Stones in CIDOC CRM

Objekt RGZM, Foto: Lübke & Wiedemann, Leonberg

336 Objekte: erhaltene Objekte,
Rekonstruktionen, Fragmente
Schalen, Teller, Öllampen, Kannen
Fertigungsobjekte für die Appliken
(Model, Stempel)

Vanessa Liebler für das i3mainz, CC BY SA 4.0

African Red Slip Ware (ARS) Objekte des LEIZA, FAIRifiziert im ARS3D-Projekt (BMBF)

Florian Thieri, CC BY 4.0

African Red Slip Ware digital (ARS3D) Ontologie

- **Main Classes**

- ars:ARS_Object/Manufacturing_Object (**E22** Man-Made Object)
- ars:FeatureType_Applique/FeatureType_Mould/FeatureTypeStamp (**E25** Man-Made Feature)
- ars:Statement (**I1** Argumentation, via *CRM_{inf}*)
- sci_S4:Observation (**S4** Observation, via *CRM_{sci}*)
- inf:I1_Argumentation (**I1** Argumentation, via *CRM_{inf}*)
- ars:Interpretation/Human_Interpretation (**E55** Type)

- **Main Properties**

- crm:P56 (**P56** bears feature) [**O**→**F**]
- crm:P62 (**P62** depicts) [**F**→**Obs**]
- sci:O8 (**O8** observed, via *CRM_{sci}*) [**Obs**→**Obs**]
- crm:P67 (**P67** refers to) [**A**→**Obs**]
- ars:is_stated_by (= **P67** refers to) [**O/F/Obs**→**S**]

ARS3D in CIDOC CRM

Florian Thiery, CC BY 4.0

via <https://romanopendata.eu/#/>

Courtesy of Verulamium Museum Kate Warren, via archaeologydataservice.ac.uk

Amphora/Type/Title	Area/Title	Findings/Year/Title	Simplified/Transcription
Amphora 17	Amphora	1700 (Munich)	A.
Amphora 18	Amphora	1800 (Korinth)	A.
Amphora 19	Amphora	1900 (Korinth)	A.
Amphora 20	Amphora	2000 (Korinth)	A.
Amphora 21	Amphora	2100 (Korinth)	A.
Amphora 22	Amphora	2200 (Korinth)	A.
Amphora 23	Amphora	2300 (Korinth)	A.
Amphora 24	Amphora	2400 (Korinth)	A.
Amphora 25	Amphora	2500 (Korinth)	A.
Amphora 26	Amphora	2600 (Korinth)	A.
Amphora 27	Amphora	2700 (Korinth)	A.
Amphora 28	Amphora	2800 (Korinth)	A.
Amphora 29	Amphora	2900 (Korinth)	A.
Amphora 30	Amphora	3000 (Korinth)	A.
Amphora 31	Amphora	3100 (Korinth)	A.
Amphora 32	Amphora	3200 (Korinth)	A.
Amphora 33	Amphora	3300 (Korinth)	A.
Amphora 34	Amphora	3400 (Korinth)	A.
Amphora 35	Amphora	3500 (Korinth)	A.
Amphora 36	Amphora	3600 (Korinth)	A.
Amphora 37	Amphora	3700 (Korinth)	A.
Amphora 38	Amphora	3800 (Korinth)	A.
Amphora 39	Amphora	3900 (Korinth)	A.
Amphora 40	Amphora	4000 (Korinth)	A.
Amphora 41	Amphora	4100 (Korinth)	A.
Amphora 42	Amphora	4200 (Korinth)	A.
Amphora 43	Amphora	4300 (Korinth)	A.
Amphora 44	Amphora	4400 (Korinth)	A.
Amphora 45	Amphora	4500 (Korinth)	A.
Amphora 46	Amphora	4600 (Korinth)	A.
Amphora 47	Amphora	4700 (Korinth)	A.
Amphora 48	Amphora	4800 (Korinth)	A.
Amphora 49	Amphora	4900 (Korinth)	A.
Amphora 50	Amphora	5000 (Korinth)	A.

Epigraphies & Amphoras from the CEIPAC database

via <https://romanopendata.eu/sparql/doc/index.html>

Roman Open Data Ontology

- **Main Classes**

- rod:InformationCarrier (E22 Human-Made Object)
- rod:Inscription (E25 Human-Made Feature / TX1 Written Text, via CRMtex)
- rod:LinguisticObject (E25 Human-Made Feature / TX7 Written Text Segment, via CRMtex)
- rod:Person (E39 Actor)
- rod:TemporalEntity (E2 Temporal Entity)
- rod:AmphoraType (E55 Type)
- rod:Image (D9 Data Object, via CRMdig)
- rod:BibliographicResource (E31 Document)
- rod:Place (E53 Place)

CRMdig
Model for provenance
metadata

CRMtex
Textual Entities Model

- **Main Properties**

- rod:carries (P56 bears feature) [IC→In]
- rod:isAbout (P62 depicts) [In→Pe]
- rod:isTranscribedBy (TXP4 has segment, via CRMtex) [In→LO]
- rod:hasProductionDate (P164 is temporally specified by) [IC→TE]
- rod:isDocumentedBy (P67 refers to) [IC→BR]
- rod:isDocumentedBy (L60i is documented by, via CRMdig) [IC→I]
- rod:hasAmphoraType (P2 has type) [IC→AT]
- rod:hasFindingPlace (P53 has former or current location) [IC→P]
- rod:fallsWithin (P89 falls within) [P→P]

Nur eine
hypothetische
CRM-Modellierung!

CEIPAC Amphoras in CIDOC CRM

Use Cases

CIDOC CRM

**... als Referenzmodell in
relationalen Datenbanken**

via <https://www2.leiza.de/navis/>

NAVIS I ⇒ SHIP WRECKS / RECONSTRUCTIONS / MODELS
 NAVIS II ⇒ SHIP DEPICTIONS ON OBJECTS
 NAVIS III ⇒ SHIPS ON ROMAN COINS

LEIZA NAVISone Object Search

About NAVISone API archaeology.link

20 NAVISONE OBJECTS LOADED!

ACTIV FILTER

- object technique: Roman
- navis origin: NAVIS 2
- object type: Mosaic
- object material: Stone

FILTER LABEL

Q enter search string

FILTER BY WORDS

Object Type

NAVIS Origin

Object Material

Object Technique

Object Culture

Hippone panoramic mosaic
NAVISone-ID: 200007

Bad Kreuznach Mosaik
NAVISone-ID: 200070

Karlsruher Mosaik
NAVISone-ID: 200131

Barbarinisches Nilmosaik (Ausschnitt)
NAVISone-ID: 200134

Kesseler Mosaik
NAVISone-ID: 200173

Mosaik des Sophilos
NAVISone-ID: 200225

Casa De Hipolytus Mosaic
NAVISone-ID: 200227

Mosaique d' Anse
NAVISone-ID: 200275

The Migdal ship
NAVISone-ID: 200344

Mosalco nilotico da Preneste (dettaglio Berlin)
NAVISone-ID: 200379

Navalia
NAVISone-ID: 200380

Mosalco dal Piazzale delle Corporazioni
NAVISone-ID: 200381

NAVISone aus NAVIS, NAVIS II und NAVIS III

NAVISone relationales Datenschema

- **Main Classes**

- no:**O**bject (**E22** Human-Made Object)
- no:**F**eature (**E25** Human-Made Feature)
- no:**K**eyword (**E55** Type / **Concept**)
- no:**L**iterature (**E31** Document)
- no:**D**ating (**E49** Time Appellation, use **E41** Appellation / **TimeAsAConcept**)
- no:**I**mage (**D9** Data Object, via *CRMdig*)

- **Main Properties**

- crm:P56 (**P56** bears feature) [**O**→**F**]
- crm:P164 (**P164** is temporally specified by) [**O**→**D**]
- crm:P67 (**P67** refers to) [**O/F**→**L**]
- crm:P2 (**P2** has type) [**O/F**→**K**]
- dig:L60i (**L60i** is documented by, via *CRMdig*) [**O/F**→**I**]

NAVISone in CIDOC CRM

... metallurgy of the Sejma-Turbino-Phenomenon

via <https://doi.org/10.1038/s42003-024-06343-x>

RDMBS-Schema als CIDOC CRM Schema

- **Main Classes**

- crm:E22 (**E22** Human-Made Object)
- crm:E26/E25 (**E26** Physical Feature, **E25** Human-Made Feature)
- crm:E16 (**E16** Measurement)
- crm:E29 (**E29** Design or Procedure)
- crm:E27/E53 (**E27** Site, **E53** Place)
- crm:E54 (**E54** Dimension)
- crm:E58 (**E58** Measurement Unit)
- crm:E57 (**E57** Material)
- crm:E99 (**E99** Product Type)

- **Main Properties**

- crm:P2 (**P2** has type) [**E22**→**E55**; **E22**→**E26**; **E22**→**E25**; **E22**→**E29**; **E22**→**E29**; **E22**→**E53**; **E22**→**E57**]
- crm:P56 (**P56** bears feature) [**E22**→**E26**]
- crm:P39 (**P39** measured) [**E16**→**E22**]
- crm:P39 (**P33** used specific technique) [**E16**→**E29**]
- crm:P40 (**P40** observed dimension) [**E16**→**E54**]
- crm:P91 (**P91** has unit) [**E54**→**E58**]
- crm:P56 (**P56** bears feature) [**E22**→**E26**]
- crm:P39 (**P33** used specific technique) [**E16**→**E29**; **E26**→**E27**]
- crm:P46 (**P46** is composed of) [**E22**→**E57**]
- crm:P128 (**P128** carries) [**E22**→**E25**]
- crm:P189 (**P89** falls within) [**E25**→**E53**]

Metallurgy of the Sejma-Turbino-Phenomenon in CIDOC CRM

Use Cases

CIDOC CRM

... in Research Tools

TiGeR RDF Visualisierung

- **Main Classes**

- lado:TiGeR_Event / lado:DiscoverySite (**E53** Place / **geo:SpatialObject** / **PlaceAsAConcept** and **D10** Software Execution, via *CRMdig*)

- **Main Properties**

- time:intervalAfter (**P183** ends before the start of?) [**E**→**E**]
- time:intervalBefore (**P183i** starts after the end of?) [**E**→**E**]
- lado:tiger_cax/y ~ lado:tiger_cax_norm/hex
(sub property of **L11** had output?, via *CRMdig*) [**E**→*literal*]

Nur eine
hypothetische
CRM-Modellierung!

TiGeR in CIDOC CRM

ALLIGATOR

	HadriansWall	Neckarlimes	NoordzeeKust	Wetteraulimes
AlbLimes	fi	fi	fi	fi
DonauLimesPhase1	<	<	<	<
DonauLimesPhase2	fi	fi	fi	fi
Elisabethenstrasse	<	<	<	<
HadriansWall	=	fi	fi	=
Neckarlimes	f	=	fi	f
NoordzeeKust	f	f	=	f
Wetteraulimes	=	fi	fi	=

Von der Korrespondenzanalyse zum *Allen Kalkül*

A L L I G A T O R

Alligator RDF Visualisierung

- **Main Classes**

- lado:Alligator_Event / time:Interval (**E41** Appellation / **TimeAsAConcept** and **D10** Software Execution, via *CRMdig*)

- **Main Properties**

- alligator:cax/y/z ~ alligator:estimatedStart/End ~ alligator:nfsn/nfen (sub property of **L11** had output?, via *CRMdig*) [**E**→*literal*]
- time:intervalAfter (**P183** ends before the start of?) [**E**→**E**]
- time:intervalbefore (**P183i** starts after the end of?) [**E**→**E**]
- plus all other Allen Relations [**E**→**E**]

CRM dig
Model for provenance metadata

Figure 2 Thirteen elementary possible relations between time periods [af-97].

Alligator in CIDOC CRM

Use Cases

CIDOC CRM

... in studentischen Arbeiten

Sophie C. Schmidt, CC BY 4.0

Florian Thiery, CC BY 4.0

“Brandenburg 5.000 v. Chr.” (Diss. Sophie C. Schmidt)

Sophie C. Schmidt, CC BY 4.0

“Brandenburg 5.000 v. Chr.” (Diss. Sophie C. Schmidt)

- **Main Classes**

- lado:**I**nformation**C**arrier (**E22** Human-Made Object)
- lado:**C**ontext (**A2** Stratigraphic Volume Unit, via *CRMarchaeo*)
- lado:**L**ocation (**E27** Site / **E27** Site / **geo:SpatialObject**)
- lado:**P**lace (**E53** Place / **geo:SpatialObject**)

- **Main Properties**

- lado:partOf (**AP21** contains / **AP21i** is contained in, via *CRMarchaeo*) [**IC** → **C**]
- lado:locatedWithin (**P59** has section) [**C** → **L**]
- lado:hasLocation (**P89** falls within) [**L** → **P**]

CRMarchaeo

Excavation Model

“Brandenburg 5.000 v. Chr.” in CIDOC CRM

Zde, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

aus Schenk, F. et al. (2024), via <https://doi.org/10.3390/quat7020017>

Batholith, Public domain, via Wikimedia Commons

Xalaros, Attribution, via Wikimedia Commons

Vor 39'940 yr b2k ± 150 yr fand z.B. die Eruption des Campanian Ignimbrite (CI) in den Phlegräischen Feldern statt

Grafiken: Florian Thiery, CC BY 4.0

CI Fundort-Ontologie (Diss. Fiona Schenk)

Grafiken: Florian Thiery, CC BY 4.0

CI Fundort-Ontologie (Diss. Fiona Schenk)

Grafiken: Florian Thiery, CC BY 4.0

CI Fundort-Ontologie (Diss. Fiona Schenk)

- **Main Classes**

- fsl:Site / **prov:Entity** (E53 Place / **geo:SpatialObject** / **PlaceAsAConcept**)
- foaf:Person / **prov:Agent** (E39 Actor)
- fsl:Georeferencing / **prov:Activity** (E7 Activity)

- **Main Properties**

- prov:wasAttributedTo (**P15** was influenced by?) [**E** → **Ag**]
- prov:wasAssociatedWith (**P14** carried out by?) [**Ac** → **Ag**]
- prov:wasGeneratedBy (**P33** used specific technique?) [**E** → **Ac**]

Nur eine
hypothetische
CRM-Modellierung!

Campanian Ignimbrite in CIDOC CRM

oben: Wilsnack, St. Nikolai, Außenansicht von Südwesten, CVMA Deutschland Potsdam/ Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, Foto: Holger Kuper; rechts: 3D-Modell: 3D-Modell Kirche St. Nikolai Chor, Büro AXEL SEEMANN - Planung in der Denkmalpflege

links: Struktur der geplanten Forschungsinfrastruktur

rechts: Wilsnack, St. Nikolai, Wunderblutschrein, Außenseite, Gregorsmesse, CVMA Deutschland Potsdam/Berlin- Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, Foto: Holger Kuper.

unten: Verknüpfung der Forschungsobjekte mit Ressourcen und Metadateien, Anja Gerber 2022

Forschungsobjekte werden im CVMA DRM erstellt

Zuweisung der Ressourcen zu den Forschungsobjekten

Wilsnack Digital (Anja Gerber)

Wilsnack, Kirche St. Nicolai, Blick in den Chor mit Hochaltarretabel, Foto: Berenike Rensinghoff.

Modellierung Wilsnack Digital

Anhang 4b: Relationen der Forschungsobjekte

Klasse 1 (Entity Domain)	Relation	Klasse 2 (Entity Range)	Beispiel		
E53 Place	P89 falls within (contains)	E53 Place	Für Stadtteile und Eingemeindungen anwenden.		
E53 Place	P157 is at rest relative to (provides reference space for)	E18 Physical Thing	Wilsnack bietet Referenzraum für St. Nikolai.		
E53 Place	P59i is located on or within	E18 Physical Thing	St. Nikolai befindet sich in Wilsnack.		
E79 Part Addition	P110 augmented (was augmented by)	E22 Physical Human-Made Object	Hängeepitaph wurde hinzugefügt		
E80 Part removal	P112 diminished (was diminished by)	E22 Physical Human-Made Object	xyz wurde entfernt		
E11 Modification	P31 has modified (was modified by)	E18 Physical Thing	Wurde verändert (von)		
E4 Period	P7 took place (witnessed)	E53 Place	Wilsnackfahrt fand in St. Nikolai statt		
E4 Period	P8 took place on or within (witnessed)	E18 Physical Thing	Wilsnackfahrt fand in Wunderblutkapelle statt		
E5 Event	P12 occurred in the presence of (was present at)	E39 Actor	Die Hostienverbrennung fand in der Anwesenheit von Johann Ellefeldt statt.		E77 Persistent Item
E18 Physical Thing	P53 has former or current location (is former or current location of)	E53 Place	St. Nikolai hat als Standort Wilsnack.		
E24 Physical Human-Made Thing	P53 has former or current location (is former or current location of)	E53 Place	Altar hat als Standort Wilsnack.		
E22 Physical Human-Made Object	P53 has former or current location (is former or current location of)	E53 Place	Fenster nVIII hat als Standort Wilsnack		
E18 Physical Thing	P51 has former or current owner (is former or current owner of).	E39 Actor	St. Nikolai hat als Eigentümer Familie von Saldern.		
E22 Physical Human-Made Object	P51 has former or current owner (is former or current owner of).	E39 Actor			
E24 Physical Human-Made Thing	P51 has former or current owner (is former or current owner of).	E39 Actor	Gegenstand xyz hat als Eigentümer ...		
E39 Actor	P74 has current or former residence (is current or former residence of)	E53 Place	Wilsnack ist die frühere oder aktuelle Residenz der Familie von Saldern.		
E92 Spacetime Volume	P10 falls within (contains)	E92 Spacetime Volume			
E92 Spacetime Volume	P160 has temporal projection (is temporal projection of)	E52 Time-span	Das Hostienwunder hat die zeitliche Projektion 1383.		
E92 Spacetime Volume	P161 has spatial projection (is spatial projection of)	E53 Place	Die Wallfahrt hat die räumliche Projektion Wilsnack, St. Nikolai.		
E63 Begin of existence	P12 occurred in the presence of (was present at)	E39 Actor	Hostienwunder erschien in der Anwesenheit des Pfarrers xyz	E5 Event	E77 Persistent Item
E63 Begin of existence	P12 occurred in the presence of (was present at)	E18 Physical Thing		E5 Event	E77 Persistent Item
E63 Begin of existence	P12 occurred in the presence of (was present at)	E24 Physical Human-Made Thing			
E64 End of existence	P93 took out of existence (was taken out of existence by)	E18 Physical Thing		E5 Event	E77 Persistent Item
E64 End of existence	P93 took out of existence (was taken out of existence by)				
E64 End of existence	P93 took out of existence (was taken out of existence by)				
E63 Begin of existence	P11 had participant (participated in)				

● Main Classes

- **E53** Place
- **E18** Physical thing
- **E22** Physical human-made object
- **E24** Physical human-made thing
- **E4** Period
- **E39** Actor
- **E11** Modification
- **E92** Spacetime volume
- **E63** Beginning of existence
- **E64** End of existence

● Main Properties

- P89 falls within (**P**→**P**)
- P157 proves reference space for (**Pl**→**Pt**)
- P59i is located on or within (**Pt**→**Pl**)
- P10 falls within (**Sv**→**Sv**)
- P53 has former or current location (**Pt/Pho/Pht**→**Pl**)
- P51 has former or current owner (**Pt/Pho/Pht**→**A**)
- P12 occurred in the presence of (**B**→**A**)
- P93 took out of existence (**E**→**Pt/Pho/Pht**)
- P93i was taken out of existence (**E**→**A**)

Nur eine prototypische CRM-Modellierung! Das Projekt endete nach der Explorationsphase 12/2022.

Wilsnack Digital in CIDOC CRM

Use Cases

CIDOC CRM

... along the N40 Objects Biography

Manage Shortcuts agerber Devel WissKI

Content Structure Appearance Extend Configuration People Reports Help

nfdi4objects.wisski.data.fau.de Home Find Navigate Create My account Log out

Home > Navigate

Objekt ☆

Displaying 1 - 12 of 12

 Idia-Elfenbeinanhänger, BM_Af1910_5-13_1					
 Eisenstaublunge					

Objektbiografien in NFDI4Objects: Entwicklungsinstanz in WissKI

Edit Pathbuilder: nfdi4objects_objektbiografie ☆

+ Add Path

+ Add Existing Path

Objekt	Group [nfdi4objects:Object]	<input checked="" type="checkbox"/>	Unlimited	<input type="text" value="Edit"/> <input type="text" value="v"/>
Id	nfdi4objects:Object → crm:P48_has_preferred_identifier → nfdi4objects:Identifier	<input checked="" type="checkbox"/>	Text (plain) 1	<input type="text" value="Edit"/> <input type="text" value="v"/>
Entstehung	Group [nfdi4objects:Object → crm:P92i_was_brought_into_existence_by → crm:E63_Beginning_of_Existence]	<input checked="" type="checkbox"/>	Unlimited	<input type="text" value="Edit"/> <input type="text" value="v"/>
Beauftragung	Group [nfdi4objects:Object → crm:P92i_was_brought_into_existence_by → crm:E63_Beginning_of_Existence → crm:P20i_was_purpose_of → nfdi4objects:Commissioning]	<input checked="" type="checkbox"/>	Unlimited	<input type="text" value="Edit"/> <input type="text" value="v"/>
Akteurzuweisung	nfdi4objects:Object → crm:P92i_was_brought_into_existence_by → crm:E63_Beginning_of_Existence → crm:P20i_was_purpose_of → nfdi4objects:Commissioning → crm:P140i_was_attributed_by → nfdi4objects:Actor_Assignment	<input checked="" type="checkbox"/>	Entity reference Unlimited	<input type="text" value="Edit"/> <input type="text" value="v"/>
Ortszuweisung	nfdi4objects:Object → crm:P92i_was_brought_into_existence_by → crm:E63_Beginning_of_Existence → crm:P20i_was_purpose_of → nfdi4objects:Commissioning → crm:P140i_was_attributed_by → nfdi4objects:Place_Assignment	<input checked="" type="checkbox"/>	Entity reference Unlimited	<input type="text" value="Edit"/> <input type="text" value="v"/>
Zeitzuweisung	nfdi4objects:Object → crm:P92i_was_brought_into_existence_by → crm:E63_Beginning_of_Existence → crm:P20i_was_purpose_of → nfdi4objects:Commissioning → crm:P140i_was_attributed_by → nfdi4objects:Time_Assignment	<input checked="" type="checkbox"/>	Entity reference Unlimited	<input type="text" value="Edit"/> <input type="text" value="v"/>
Kommentar	nfdi4objects:Object → crm:P92i_was_brought_into_existence_by → crm:E63_Beginning_of_Existence → crm:P20i_was_purpose_of → nfdi4objects:Commissioning → crm:P129i_is_subject_of → nfdi4objects:Comment	<input checked="" type="checkbox"/>	Text (plain, long) 1	<input type="text" value="Edit"/> <input type="text" value="v"/>
Quellenverweis	nfdi4objects:Object → crm:P92i_was_brought_into_existence_by → crm:E63_Beginning_of_Existence → crm:P20i_was_purpose_of → nfdi4objects:Commissioning → crm:P129i_is_subject_of → nfdi4objects:Source_Content_Section	<input checked="" type="checkbox"/>	Entity reference Unlimited	<input type="text" value="Edit"/> <input type="text" value="v"/>
Kreation	Group [nfdi4objects:Object → crm:P92i_was_brought_into_existence_by → crm:E63_Beginning_of_Existence → crm:P9_consists_of → crm:E65_Creation]	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input type="text" value="Edit"/> <input type="text" value="v"/>
Akteurzuweisung	nfdi4objects:Object → crm:P92i_was_brought_into_existence_by → crm:E63_Beginning_of_Existence → crm:P9_consists_of → crm:E65_Creation → crm:P140i was attributed by → nfdi4objects:Actor Assianment	<input checked="" type="checkbox"/>	Entity reference Unlimited	<input type="text" value="Edit"/> <input type="text" value="v"/>

Objektbiografien in NFDI4Objects: Screenshot WissKI-Pathbuilder

E22 Man-Made Object
E63 Beginning of
Existence
E12 Production
E52 Time Span
E21 Person
E53 Place

Faktische Modellierung von Merkmalen und
Eigenschaften → nicht so ganz FAIR!
Wie können Informationsprovenienz oder
Unsicherheiten strukturiert abgebildet werden?

Objektbiografien in NFDI4Objects: Modellierungsprinzipien

from <https://www.w3.org/TR/skos-primer/>

**Keep in mind!
subjektive Annotationen!**

nach "NFDI4Objects Core Ontology und Objektbiografien",
S. Wagner, A. Gerber, CC BY 4.0, via DOI 10.5281/zenodo.10591897.

E22 Man-Made Object
E63 Beginning of
Existence
E12 Production
E13 Attribute
Assignment

Merkmale und Eigenschaften werden über sog. **Zuweisungsereignisse** (Annotationen) modelliert. Ereignisse erlauben es, Informationen besser zu kontextualisieren.

Objektbiografien in NFDI4Objects: Modellierungsprinzipien

- **Main Classes (Auswahl)**

- nfdi4objects:Object (E22)
- crm:E63_Beginning_of_Existence
- nfdi4objects:Actor_Assignment (E13 Attribute Assignment)
- nfdi4objects:Place_Assignment (E13 Attribute Assignment)
- nfdi4objects:Time_Assignment (E13 Attribute Assignment)
- crm:E7_Activity (z. B. Grabung, Objektdokumentation)
- crm:E12_Production *als Beispiel für ein Ereignis E5 bzw. eine Aktivität E7*
- crm:E19_Physical_Object
- crm:E20_Biological_Object
- nfdi4objects:Source_Content_Section
- nfdi4objects:Material_Assignment (E17 Type Assignment)
- crm:E21_Person
- crm:E53_Place (z.B. Geographischer Ort, die sich auch in Gazetteers wiederfinden
bspw. Erlangen, Park an der Ilm, Location sehr genaue Orte, die durch Koordinaten angegeben werden, bspw. Fundstellen)

- **Main Properties (Auswahl)**

- crm:P92i_was_brought_into_existence_by (O→B)
- crm:P140i_was_attributed_by (P→AA/PA/TA) → *E12 steht hier als Bsp. für die Zuweisung von Akteuren/Orten/Zeit z. E. bestimmten Ereignis*
- crm:P9_consists_of (O/B→P)
- crm:P129i_is_subject_of (O/B→P→SCS)
- crm:P16_used_specific_object (P→PO/BO)
- crm:P12i_was_present_at (Pe→A/P)
- crm:P11_had_participant (A/P→Pe)
- crm:P53_has_former_or_current_location (O/PO/BO→Pl)

Befindet sich in der Entwicklung,
Use Cases gesucht.
Dokumentation der Entwicklungen:
<https://github.com/nfdi4objects/n4o-ontology>

Objektbiografien in NFDI4Objects in CIDOC CRM

Conclusio

Community Cluster:
Semantic Modelling & LOD

Arbeitsgruppe:
Objekt-Ontologie / MMDS

NFDI lebt von der aktiven Mitarbeit

 NFDI4
Objects

REGISTER NOW!
2ND COMMUNITY MEETING

 25 - 27 September 2024

 LEIZA & Hochschule Mainz

 <https://reg.nfdi4objects.net/N40/CM2024/>

Werdet Teil der Community!

Finis!
Danke :-)

Questions?

Florian Thiery, florian.thiery@leiza.de, ORCID: 0000-0002-3246-3531
Anja Gerber, anja.gerber@klassik-stiftung.de, ORCID: 0000-0003-2576-1511
Fabian Fricke, fabian.fricke@dainst.de, ORCID: 0000-0003-3223-2079

DOI 10.5281/zenodo.13364680

